

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No11
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 310 sahifa,
4-noyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda

Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Oilaning maktabgacha yoshdagi bolalar estetik tarbiyasidagi o'rni	24
<i>Abdullayeva Ma'sudaxon Abdubannayevna</i>	
Bo'lajak informatika o'qituvchilarini pedagogik faoliyatga metodik tayyorlash texnologiyalari.....	27
<i>Abdubannoyeva Muxlisaxon Iqboljon qizi, Abdullayev Alibek Qodiraliyevich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida bulutli xizmatlardan foydalanish zaruriyati	30
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Turdaliyeva Muslimaxon Jahongir qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida fortepiano chalishni o'rgatish metodikasi	34
<i>Abduvaxobova Nilufar Abdumannon qizi</i>	
Maktabda fizika fanini o'qitishda innovatsion yondashuv	38
<i>Alinazarova Mahfuza</i>	
Tasavvufdagi "komil inson" konsepsiyasining hozirgi ta'lim tizimida shaxsga yo'naltirilgan yondashuv sifatida talqini	43
<i>Aqilxonov Saidolimxon Abdurashid o'g'li</i>	
Tabiiy-ilmiy savodxonlikni shakllantirish omillari va pedagogik shart-sharoitlar	48
<i>Choriyeva Gulbaxor Shotemirovna</i>	
Robototexnika fanini o'qitishda axborot texnologiyalaridan foydalanib mustaqil ta'limni tashkil etish	53
<i>Elmonov Sirojiddin Mamadiyarovich</i>	
Xalqaro baholash dasturlarida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'qish savodxonligini baholash bo'yicha jahon tajribasi	58
<i>Ergasheva S. T.</i>	
Boshlang'ich ta'limda tabiiy fanlar orqali o'quvchilarning kognitiv salohiyatini rivojlantirish	61
<i>Eshmamatova Dilnoza Jovli qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning aqliy salohiyatini oshirishda tarbiyachi mahorati	64
<i>Karimova Gulzodaxon Marufjon qizi</i>	
Bo'lajak texnologik ta'lim o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishni takomillashtirish	68
<i>Hojikarimova Gulasal Tadjaliyevna</i>	
Xorijiy talabalarga o'zbek tilini o'rgatishda elektron platformalar yaratish	71
<i>Jo'rayeva Matluba</i>	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun raqamli ta'lim muhitini modellashtirish va uning samaradorlik omillari	74
<i>Komilova Z. X.</i>	
O'qituvchi kasbiy faoliyatida muloqot madaniyati	80
<i>M. Yu. Mahkamova</i>	
Psixologiya fanini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va talabalarda tahliliy fikrlashni shakllantirish masalalari	86
<i>Madazizova Dilfuza Raxmatullayevna</i>	
Integrating Listening and Speaking Skills in ESP (English for Specific Purposes) Classes.....	90
<i>Madina Tilavova</i>	
Bolalarni maktabga tayyorlash jarayonida neyropedagogik yondashuvlar.....	94
<i>N. O. Saidova</i>	
Tibbiyot oliy ta'lim muassasalarida radiologiya fanini o'qitishda raqamli texnologiyalarning metodologik roli.....	99
<i>Nazarova Gulchexra Shuxratdjonovna</i>	
Ijodkorlik tushunchasining mohiyati va uning ta'limdagi roli	103
<i>Ochilova Dilbar Isroilovna</i>	
Alaliyani boshqa nutqiy nuqsonlar bilan farqli xarakteristikasi.....	108
<i>Oripova Zilola</i>	
Ingliz tilini o'qitishda suggestopediya metodini joriy etishning samaradorligi	113
<i>Pulatova Sitora Abdurazzoq qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi va uning tarkibiy qismlari	118
<i>Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich</i>	
Koordinatsion qobiliyatlarni rivojlantirishning yosh badmintonchilar texnik-taktik tayyorgarligiga ta'siri	122
<i>Qurbanova Ilmira Alisher qizi</i>	

Blended Learning	125
Quvandikova Xadicha	
Fizika darslarida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish	129
Raxmanov Valijon Turdaliyevich, O'razaliyev Alijon Xasan o'g'li	
“Qurilish jarayonlari texnologiyasi” fanida loyihalash kompetentligining tarkibiy tuzilmasi va uni raqamli ta'limga moslashtirish	135
Raxmonova Nazokat Umaraliyevna	
Vitagen texnologiyalar asosida talabalar mediamentalitetini rivojlantirishda sun'iy intellekt (AI) dasturlaridan foydalanishning tahliliy modeli	140
Rustamova Nodira Rustamovna	
Talabalarda kooperativ ta'lim asosida motivatsiyani rivojlantirish usullari	145
Sitora Toshmatova	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ kompetensiyani shakllantirishning zaruriyati	149
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Musiqqa ta'limining pedagogik asoslari va metodik tizimi	153
Toshpulatova Saida Kuzibaevna	
Texnologiya fanini o'qitishda eng samarali metodlardan foydalanish	158
Turdiyeva Shahzoda Eshdavlrat qizi	
Enhancing University Students' Self-Directed Learning Through Edtech Tools	161
Ulasheva Lobar	
Fanlararo loyiha ishlarini tashkil etish orqali o'quvchilarning dizayn fikrlash salohiyatini oshirish	164
Valiyeva Nargiza Athamboyevna	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega o'quvchilarning kasbiy faoliyatga tayyorlashning pedagogik-psixologik asoslari.....	169
Xakimova Sarvinov Sharifjon qizi	
Sun'iy intellekt asosida yaratilgan ta'lim platformalari: samaradorlik tahlili va pedagogik yondashuvlar	173
Xanbabayev Hakimjon Ikramovich, Erkinov Jasurbek Hasanjon o'g'li	
Tasavvufdagi “muhosaba” va “tafakkur” amallarining o'z-o'zini refleksiya metodlari sifatida qo'llanilishi	176
Xoshimov Nuriddin Mamadaliyevich	
Milliy sport va ommaviy o'yinlarning badiiy-estetik ahamiyati.....	182
Yaxyayeva Sojida Abdurahimovna	
Ota-ona mehriining bola psixologiyasiga ta'siri	185
Yulchiyeva Shohsanam Dilshod qizi	
Nutq rivojlanishi orqada qolgan bolalarda qo'llaniladigan innovatsion usullari samaradorligi	189
Ahmedova Nargiza Muzaffarovna	
Факторы, сдерживающие развитие науки в контексте требований к диссертационным работам	193
Зайналов Жахонгир Расулович, Нурмухамедов Аббос Мамадалиевич, Шадманов Камолиддин Кажакджанович, Самигова Нодира Хамидуллаевна	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	197
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	
Психологическая консультация: современная практика, задачи и перспективы развития	203
Раупова Шохида Ахроровна	
Подготовка будущих педагогов к инклюзивному обучению детей с ограниченными возможностями здоровья: задачи и перспективы	207
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
Формирование иноязычной грамотности у курсантов военных вузов: социально-психологические факторы.....	211
Сулейманова Нилуфар Камилловна	
O'qituvchi shaxsiy kompetensiyasining mohiyati va pedagogik faoliyatdagi o'rni	214
Abdiraxmonova Guliston Muzaffar qizi	
Bolalarda axloqiy qadriyatlarini shakllantirish jarayonining milliy va umuminsoniy tamoyillari	218
Abdumutalipova Gulshodaxon Nurbek qizi	
Fuqarolik jamiyatida huquqiy madaniyat va uni rivojlantirish jarayonlari	221
Abdusalimova Shaxnoza Quduratullayevna	
Ta'lim menejmenti tizimida o'qituvchining nutq madaniyatini rivojlantirish strategiyalari	224
Abduxalilova Iroda Nozimxonovna	

O'zbekistonda yoshlarni ijtimoiy-pedagogik hamkorlikda tarbiyalashda "Uzluksiz ma'naviy tarbiya konsepsiyasi"ning ustuvor vazifalari	229
Abirova Umida Nazarovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini inklyuziv ta'lim sharoitida differensiyalashtirilgan dars mashg'ulotlarini tashkil etishga o'rgatish (kompetentligini shakllantirish/rivojlantirish) usullari.....	232
Adhamova Diyora Sanjar qizi	
Musobaqa faoliyati samaradorligini oshirishda sambochilarning energiya sarfi va tiklanish mexanizmlari tahliliy	239
Tangriyev Abdukarim Tovashevich	
Aksiologik yondashuv asosida bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilarining harakat faolligini takomillashtirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati.....	244
Hafizov Shahriyor Shavkatovich	
Bo'lajak tarbiyachilarning transversal: tanqidiy va innovatsion fikrlash kompetensiyalari	248
Jaloliddinova Maftunaxon Mahmudjon qizi	
Axborotning gnoseologik mohiyati.....	256
Kamolova Munajatxon Jaloldinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirish yo'llari	259
Mamatova Aziza Bo'ribojevna	
Akademik litseylarda kimyo fanini o'qitishda raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	262
Maxamadiyev Sharofiddin Jumaboyevich	
Pedagogik oliy ta'limda talabalarning kasbiy ijtimoiylashuvini korporativ madaniyat asosida rivojlantirish metodikasi.....	267
Maxkamova Dilafuz Aliyevna	
Bo'lajak o'qituvchilar uchun xorijiy tillarni o'qitishda lingvomadaniy yondashuv	271
Normamatova Kamola Gulmamat qizi	
O'zbek tili izohli lug'atida iboralarning grammatik tavsifi (bosh komponentli iboralar misolida).....	274
S. Sh. Azamatova	
Oila instituti va gender tenglikni ta'minlashning ijtimoiy-huquqiy muammolari	277
Salayeva Aziza Muhammadmurot qizi	
Gender yondashuv asosida talaba-qizlarda tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning namunaviy mezonlari.....	282
Xolova Mohigul Shavkatovna	
Pedagogika yo'nalishi talabalari huquqiy savodxonligini rivojlantirish metodlarini takomillashtirish.....	287
Xudoyberganov Atham	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida leksik komponentlikni TRIZ texnologiyasi yordamida rivojlantirish	291
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Fayzullayeva Nazokat Uchqun qizi	
Цифровизация и трансформация образования как социально-педагогическое явление	295
Кадирова Наргиза Азаматовна	
Методика формирования креативного мышления у студентов-филологов на основе проблемно-ориентированных заданий (на материале английского языка)	298
Мамырбаева Дина	
Структура и стратегии развития предметных компетенций	304
Наимова Мафтунабону Файзулложоновна	

OLIV TA'LIM MUASSASALARI MENEJERLARINING KASBIY- BOSHQARUV KOMPETENTLIGI TUSHUNCHASI VA UNING TARKIBIY QISMLARI

Qarshiboyev Sharof Egamnazarovich

Jizzax politexnika instituti,
Transport logistikasi kafedrasida dotsenti, Phd

Annotatsiya: Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligi tushunchasi, uning asosiy tarkibiy qismlari, kompetentlikni rivojlantirish omillari hamda baholash mezonlari ilmiy asosda yoritilgan. Shuningdek, maqolada kompetensiyalarning grafik tahlili va rivojlanish bosqichlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: kasbiy-boshqaruv kompetentligi, kompetensiya modeli, liderlik salohiyati, tashkiliy-huquqiy asoslar, innovatsion menejment, ta'lim tizimida boshqaruv.

Abstract: This article examines the concept of professional-managerial competence of higher education institution managers, its main components, factors influencing its development, and evaluation criteria. The article also provides a graphical analysis and stages of competence development.

Key words: professional-managerial competence, competence model, leadership potential, organizational-legal framework, innovative management, management in the education system.

Аннотация: В статье рассматривается понятие профессионально-управленческой компетентности менеджеров высших учебных заведений, её основные компоненты, факторы развития и критерии оценки. Также в работе представлены графический анализ и этапы развития компетенций.

Ключевые слова: профессионально-управленческие компетенции, модель компетенций, лидерский потенциал, организационно-правовая база, инновационный менеджмент, управление в системе образования.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida olib borilayotgan ta'lim islohotlari davlat rivojlanishining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilanmoqda. Ayniqsa, oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, uning boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish va zamonaviy talablar asosida shakllantirish dolzarb vazifalardan biridir. Bugungi global raqobat, raqamlashtirish, xalqaro akkreditatsiya jarayonlari hamda innovatsion iqtisodiyot sharoitida oliy ta'lim muassasalarida samarali boshqaruvni tashkil etish masalasi alohida e'tiborni talab qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Oliy ta'lim tizimidagi menejerlar – rektor, prorektor, dekan, bo'lim boshliqlari kabi lavozim egalari – faqatgina buyruq beruvchi yoki boshqaruvchi emas, balki tashabbuskor, yetakchi va rivojlantiruvchi kuch sifatida maydonga chiqishi lozim. Ularning kasbiy va boshqaruvga oid kompetensiyalari nafaqat ta'lim muassasasining ichki faoliyatiga, balki uning tashqi muhitdagi obro'-e'tibori, xalqaro reytinglardagi o'rni hamda talabalar raqobatbardoshligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bugungi menejer zamon talablari asosida quyidagi malakalarga ega bo'lishi zarur:

- strategik fikrlash va rejalashtirish;
- innovatsion loyihalarni boshqarish;
- raqamli texnologiyalarni faol qo'llay olish;
- muammolarga tizimli yondashish;
- akademik va moliyaviy erkinlikni muvozanatli boshqarish;
- kuchli ijtimoiy-psixologik liderlik.

Shu nuqtayi nazardan qaralganda, “kasbiy-boshqaruv kompetentligi” tushunchasi keng qamrovli, ko'p jihatli va tizimli yondashuvni talab etuvchi hodisadir. U nafaqat bilim va ko'nikmalarni, balki menejerning shaxsiy qadriyatlarini, axloqiy tamoyillari, ijtimoiy javobgarligi hamda ijtimoiy-emotional intellekt darajasini ham o'z ichiga oladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

So'nggi yillarda yuqori ta'limni boshqarishda xalqaro standartlar va tajribalarga asoslanish, natijaviylik va samaradorlikka yo'naltirilgan boshqaruv madaniyatini shakllantirish hamda ilg'or texnologiyalarni joriy etish jarayonlari jadallashdi. Bu holat oliy ta'lim muassasalari rahbarlarining kompetensiyalariga bo'lgan talabni yangilaydi va kengaytiradi. Jumladan, rektorlar va boshqa menejerlar uchun strategik yetakchilik, raqamli transformatsiyani boshqarish, inson kapitali bilan ishlash kabi kompetensiyalar endilikda muhim mezon sifatida qaralmoqda. Ushbu maqolada aynan kasbiy-boshqaruv kompetentligining ilmiy-nazariy asoslari, asosiy tarkibiy qismlari, baholash mezonlari va rivojlantirish yo'nalishlari chuqur tahlil qilinadi. Maqolaning asosiy maqsadi – oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy kompetentligini aniqlash, uni baholash va takomillashtirishga xizmat qiladigan ilmiy-metodik asoslarni ishlab chiqishga zamin yaratishdan iborat.

Kasbiy-boshqaruv kompetentligi – bu oliy ta'lim muassasasi rahbarining (menejerining) o'z lavozim vazifalarini samarali, sifatli va zamonaviy yondashuvlar asosida bajara olishini ta'minlovchi bilim, ko'nikma, shaxsiy fazilatlar, qaror qabul qilish qobiliyati hamda axloqiy qadriyatlar majmuidir. Bu kompetensiya rahbarning quyidagi qobiliyatlarini o'z ichiga oladi:

- menejerlik faoliyatida mustaqil qaror qabul qilish;
- strategik rejalashtirish;
- inson resurslari bilan samarali ishlash;
- tashkiliy muammolarni hal etish;
- innovatsion jarayonlarni boshqarish.

1-jadval: **Kasbiy-boshqaruv kompetentligining yo'nalishlari**

Yo'nalish	Mazmun
Bilim (kognitiv) komponent	Ta'lim tizimi, menejment, qonunchilik, strategik rejalashtirish bo'yicha chuqur bilimlar
Amaliy-texnologik ko'nikmalar	Rejalashtirish, nazorat, baholash, boshqaruv qarorlarini qabul qilish
Liderlik va kommunikativ fazilatlar	Jamoani boshqarish, ruhlantirish, samarali muloqot, nizolarni hal etish
Innovatsion va reflektiv salohiyat	Yangi texnologiyalarni joriy etish, o'z faoliyatini tahlil qilish va takomillashtirish
Shaxsiy va axloqiy qadriyatlar	Mas'uliyat, adolat, halollik, ijtimoiy ong va boshqalarga hurmat

Bugungi global va raqamli muhitda bu kompetentlik nafaqat an'anaviy boshqaruv vazifalarini, balki quyidagi jihatlarni ham o'z ichiga oladi:

1. Raqamli savodxonlik (LMS, CRM, big data, sun'iy intellekt asosidagi qarorlar);
2. Tahliiy va tizimli fikrlash (muammoni aniqlash, tanqidiy tahlil qilish);
3. O'zgaruvchan muhitga moslashuvchanlik (krizis-menejment, tezkor strategik o'zgarishlarni amalga oshirish).

Kasbiy-boshqaruv kompetentligi – bu oddiy malaka emas, balki oliy ta'lim rahbarining insoniy, ijtimoiy, menejerlik, intellektual va axloqiy resurslar uyg'unligidir. U samarali boshqaruvni, ta'lim sifatining oshishini va muassasaning raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

2-jadval: **Kasbiy-boshqaruv kompetentligining asosiy tarkibiy qismlari**

№	Komponent nomi	Tavsifi
1	Strategik boshqaruv	Maqsadni aniqlash, rejalashtirish, natijaga yo'naltirish
2	Raqamli kompetensiya	AKT va raqamli platformalarni boshqaruvda qo'llash
3	Pedagogik boshqaruv	O'quv jarayonini muvofiqlashtirish, sifat nazorati
4	Kommunikatsiya va liderlik	Samarali muloqot, jamoani boshqarish va motivatsiya
5	Huquqiy-me'yoriy bilimlar	Ta'lim qonunchiligini bilish va unga amal qilish
6	Innovatsion fikrlash	Yangilik yaratish, ilg'or tajribalarni joriy etish

Kasbiy kompetentlikning rivojlanish bosqichlari. Kasbiy-boshqaruv kompetentligi – bu rahbarlik faoliyatida zarur bo'lgan bilim, ko'nikma, tajriba, liderlik salohiyati, axloqiy mezonlar va strategik fikrlashni o'z ichiga oluvchi, bosqichma-bosqich shakllanadigan murakkab sifatdir.

3-jadval: Kasbiy-boshqaruv kompetentligining rivojlanish bosqichlari

Bosqich nomi	Asosiy xususiyatlar
1. Boshlang'ich tayyorgarlik bosqichi	Menejerlik faoliyatining asoslari bilan tanishish; tashkiliy-huquqiy bilimlarni egallash; kasbiy o'zlikni anglash; ichki me'yoriy hujjatlar bilan ishlash. Natija: Rahbarlik lavozimiga psixologik va nazariy jihatdan tayyorlanish.
2. Faol kasbiy o'sish bosqichi	Operativ va strategik boshqaruv malakalarini o'zlashtirish; qarorlar qabul qilishda mustaqillik; jamoani boshqarish va konfliktlarni hal etish; ichki muhitni tahlil qilish. Natija: Kasbiy kompetentlik elementlarining faol rivojlanishi.
3. Kasbiy shakllanish bosqichi	Muammoli vaziyatlarda mustahkam qarorlar qabul qilish; innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish; xalqaro hamkorlikda ishtirok; raqamli boshqaruv texnologiyalarini qo'llash. Natija: Menejerlik faoliyatida doimiy rivojlanish va individual boshqaruv uslubining shakllanishi.
4. Kasbiy yetuklik va liderlik bosqichi	Ilg'or tajribalarni ommalashtirish; mentorlik va yosh kadrlarni tarbiyalash; innovatsion islohotlarni boshchilik bilan amalga oshirish; strategik yo'nalishni belgilashda faol ishtirok. Natija: Rivojlangan, o'z sohasida tan olingan lider rahbar shakllanadi.

Kompetentlikni baholash mezonlari. Kasbiy-boshqaruv kompetentligini baholashda yillik rejalarning bajarilishi, jamoaning muvofiqligi, AKT joriy etilishi, innovatsion loyihalarning mavjudligi hamda ta'lim sifati asosiy mezonlar sifatida olinadi. Kasbiy kompetentlikni rivojlantirish bo'yicha takliflar: raqamli menejment bo'yicha malaka oshirish tizimini kengaytirish; mentorlik va murabbiylik dasturlarini joriy etish; strategik tahlil va boshqaruv treninglarini yo'lga qo'yish; oliy ta'lim menejerlarini xalqaro amaliyot asosida qayta tayyorlash dasturlarini ishlab chiqish.

XULOSA

Oliy ta'lim muassasalari menejerlarining kasbiy-boshqaruv kompetentligini rivojlantirish – bugungi globallashuv va raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim tizimining barqarorligi va raqobatbardoshligini ta'minlovchi asosiy omillardan biridir. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, menejerlarning samarali faoliyat yuritishi nafaqat ularning shaxsiy salohiyati va tajribasiga, balki ularning zamonaviy kasbiy-boshqaruv kompetensiyalariga bevosita bog'liqdir.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda menejerlar uchun quyidagi kompetensiyalar ustuvor ahamiyatga ega:

- strategik boshqaruv kompetensiyasi – oliy ta'lim muassasasining uzoq muddatli maqsadlari va istiqbollari asosida faoliyat olib borish;
- innovatsion va raqamli kompetensiyalar – texnologik yechimlarni boshqaruv jarayonlariga integratsiya qilish va yangiliklarga ochiqlikni ta'minlash;
- liderlik va kommunikativ kompetensiya – samarali jamoa shakllantirish, ichki va tashqi muloqotni yuqori saviyada olib borish;
- tashkiliy-huquqiy va me'yoriy bilimlar – oliy ta'limdagi islohotlarga mos ravishda boshqaruv qarorlarini huquqiy asosda qabul qilish.

Ushbu kompetensiyalarning har biri o'zaro uzviy bog'liq bo'lib, ular yagona kasbiy-boshqaruv modeli doirasida qaralishi lozim. Yuqori malakali, kompetent menejerlar ta'lim sifatini oshirish, ilmiy-tadqiqotlar rivojini jadallashtirish, xalqaro hamkorlikni kengaytirish va innovatsion muhit yaratishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Shu bilan birga, O'zbekistonda ushbu kompetensiyalarni tizimli rivojlantirish bo'yicha quyidagi takliflar muhim ahamiyat kasb etadi:

- menejerlar uchun modul asosidagi qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslarini takomillashtirish, zamonaviy yondashuvlarni o'z ichiga olgan holda;
- kompetensiyalarni baholashning milliy modelini ishlab chiqish (diagnostika, monitoring, self-audit asosida);
- ta'lim muassasalarida ichki menejment sifatini oshirishga qaratilgan ilg'or xalqaro tajribalarni joriy etish;

- raqamlashtirish jarayonlarida menejerlar ishtirokini kuchaytirish va ularni IT-hamkorlik asosida faoliyat yuritishga tayyorlash;
- menejerlarning shaxsiy o'sishi va liderlik salohiyatini rivojlantirish bo'yicha psixologik-pedagogik dasturlarni joriy qilish.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, oliy ta'limda kasbiy-boshqaruv kompetentligini rivojlantirish tizimli, kompleks va ilmiy asoslangan yondashuvni talab qiladi. Ushbu jarayonni amalga oshirish nafaqat boshqaruv sifati, balki butun ta'lim tizimining transformatsiyasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, bu yo'nalishdagi harakatlar mamlakat ta'lim siyosatining ustuvor strategik yo'nalishlaridan biri sifatida qaralishi lozim. Shuningdek, individual kompetensiya kartalarini ishlab chiqish, xalqaro tajriba asosida malaka oshirish dasturlarini yo'lga qo'yish, raqamli indikatorlar asosida boshqaruvni baholash tizimini yaratish va har yili milliy kompetensiya baholash platformasini ishlab chiqish muhim vazifalar sifatida belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Karimov, I. A. (2008). Yuksak ma'naviyat – yengilmas kuch. Toshkent: Ma'naviyat.
2. Юнусходжаева, М. Н. (2021). Управление качеством образования в условиях цифровизации. Тошкент.
3. OECD. (2018). The Future of Education and Skills: Education 2030. OECD Publishing.
4. Senge, P. (2006). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. Doubleday.
5. UNESCO. (2022). Digital Transformation of Education Systems: A Global Review. UNESCO Publishing.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.